

ВАЖНОСТЬ И РОЛЬ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Абдураимова Диора Робертовна

Студент магистратуры Ташкентского государственного юридического университета; 70420101 – Адвокатская деятельность

На протяжении всей истории человечества проблема прав человека была одной из основных тем для размышлений и обсуждений. Существует понимание того, что общество не может развиваться и процветать, если не уважает права и свободы каждой личности. Однако, реализация и защита прав и свобод человека является сложной задачей, требующей наличия институтов и механизмов, которые обеспечивают их соблюдение. В этом контексте, особое значение имеет институт адвокатуры - профессионального сообщества юристов, которые оказывают квалифицированную юридическую помощь гражданам и организациям, защищают их права и интересы в суде и вне его, а также принимают участие в совершенствовании правовой системы государства.

Институт адвокатуры имеет давнюю историю своего зарождения. Исторически, институт адвокатуры зарождался в различных странах по-разному, но его сущность всегда связывалась с защитой прав и интересов граждан перед судом и другими государственными органами. Например, в Древнем Риме адвокаты имели право на защиту своих клиентов в суде, а в Средневековой Европе адвокатами называли юристов, защищавших интересы своих клиентов на местах. Сегодня же, институт адвокатуры

является неотъемлемой частью правовой системы практически во всех странах мира. Он играет важную роль в обеспечении справедливости, защите прав и свобод человека, а также укреплении демократии и правового государства.

Адвокатура играет ключевую роль в обеспечении правовой защиты и справедливости в обществе. Он обеспечивает правовую помощь и консультации, представляет интересы клиентов в суде, участвует в расследовании и разбирательстве уголовных дел. Одна из главных ролей института адвокатуры заключается в обеспечении принципа состязательности в судебном процессе. Как утверждает К.П.Победоносцев: «Только при помощи адвокатов судебное состязание может достигнуть полноты и живости, а эта полнота и живость необходимы для того, чтобы судья мог обозреть дело со всех сторон, проникнуть в самую сущность его и составить себе твердое убеждение: она только может предохранить судью от односторонности взгляда, столь вредной для правильности решения...».

Кроме того, адвокаты являются профессиональными защитниками прав и свобод личности и гарантируют их соблюдение в соответствии с законом. Их работа способствует укреплению правового государства и развитию демократии, так как они представляют интересы граждан и защищают их права, участвуя в судебных процессах и обеспечивая справедливость в обществе.

Институт адвокатуры также способствует развитию культуры правового сознания в обществе и повышению качества правовой помощи, что в свою очередь ведет к укреплению доверия граждан к правосудию и закону. Таким образом, институт адвокатуры играет важную роль в

обеспечении справедливости и защите прав и свобод личности в обществе.

Целесообразно отметить, что в нашей республике на сегодняшний день принята новая Конституция, которая включила в себя отдельную главу, посвященную адвокату. Однозначно это говорит о необходимости повышения качества и эффективности адвокатской деятельности, укрепления правовой культуры граждан и общества в целом, а также повышения роли адвокатов в защите прав и законных интересов граждан и организаций. Адвокатура упоминалась лишь в статье 116 Конституции Республики Узбекистан, однако эта норма не в полной мере раскрывала сущность адвокатуры.

Цель этих реформ заключается в создании современной, профессиональной и независимой адвокатуры, которая будет работать на благо граждан и государства. Одна из главных задач - укрепление независимости адвокатов и обеспечение их свободы в профессиональной деятельности. В проекте новой Конституции определены гарантии адвокатской деятельности, права на защиту и справедливое судебное разбирательство и обеспечение доступности адвокатской помощи для всех граждан, а также укрепление института адвокатуры в качестве независимого профессионального сообщества, осуществляющего свою деятельность на основе закона. Проект конституции также предусматривает обеспечение свободы адвокатской деятельности, защиту прав и свобод адвокатов, а также установление права на адвокатскую защиту от посягательств. Данные гарантии направлены на защиту и свободу адвокатов, поскольку укрепление и совершенствование института адвокатуры поможет повысить качество юридической помощи и улучшить правовую культуру в обществе.

«Обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, а также совершенствование порядка рассмотрения уголовных дел»¹ определены в качестве основных направлений реформирования судебно-правовой системы. Гарантия надежной защиты прав и свобод граждан является фундаментальным принципом правового государства. Это означает, что каждый гражданин имеет право на квалифицированную юридическую помощь и должен быть защищен от незаконного притеснения и произвола. Реформирование судебно-правовой системы направлено на создание механизмов, которые обеспечивают доступность, качество и независимость адвокатской защиты, а также предотвращение любых форм дискриминации и нарушений прав личности в процессе судебного разбирательства.

К примеру, совершенствование порядка рассмотрения уголовных дел предполагает устранение существующих недостатков и повышение эффективности уголовного правосудия. Это включает в себя оптимизацию процедур и сокращение временных рамок, укрепление гарантий презумпции невиновности и права на обжалование, а также улучшение квалификации судей, прокуроров и адвокатов, чтобы обеспечить высокий уровень правосудия и справедливое принятие решений по уголовным делам.

Реформирование судебно-правовой системы направлено на поддержку прав граждан и укрепление доверия к правосудию. Это требует систематических изменений, включающих разработку и внедрение новых законодательных актов, улучшение инфраструктуры судебных учреждений, повышение компетенции и независимости судей, а также содействие

¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года № УП-4947 // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017. - № 6. – Ст. 70.

развитию профессиональных навыков адвокатов и прокуроров. Только через реформирование судебно-правовой системы и осуществление данных направлений можно достичь справедливого, эффективного и надежного правосудия, которое является основой для защиты прав и свобод граждан, поддержания законности и укрепления правового государства.

Подытоживая отметим, роль и значение адвокатуры в современном обществе неоспоримы. Институт адвокатуры играет важную роль в обеспечении справедливости, защите прав и интересов граждан, поддержании правового равенства и укреплении правового государства. Адвокаты выполняют функцию независимых защитников, обеспечивая своих клиентов квалифицированной юридической помощью и представительством в правовых процедурах. Они играют ключевую роль в обеспечении равноправия сторон и защите прав граждан от произвола и незаконных действий. Адвокаты также способствуют доступности правовой помощи для всех слоев общества, помогая людям, оказавшимся в уязвимых положениях, восстановить свои права и достоинство.

В условиях постоянно меняющегося законодательства и сложности правовых норм, адвокаты обладают специальными знаниями и навыками, которые позволяют им эффективно представлять интересы своих клиентов. Они не только защищают права отдельных лиц, но и способствуют развитию правовой культуры и содействуют совершенствованию правовой системы в целом. Таким образом, адвокатура является неотъемлемой частью судебно-правовой системы и важным элементом правовой гарантии. Взаимодействие судебных органов и адвокатов в процессе судопроизводства способствует балансу интересов и обеспечивает справедливое рассмотрение дел.

В современном обществе, где правовые нормы и принципы играют решающую роль в обеспечении порядка и справедливости, институт адвокатуры необходим для поддержания правовой стабильности, защиты гражданских прав и обеспечения правовой справедливости. Работа адвокатов имеет важное значение для укрепления правового государства и гарантии прав и свобод каждого гражданина.